

УДК 346.9

Снігур Анжеліка Іллівна

студентка 4-го курсу

міжнародно-правового факультету

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Anzhelika I. Snigur –

4th year student of

International Law Faculty,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції»

Стаття присвячена дослідженню понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції». Проведено аналіз чинного законодавства на предмет порівняння даних понять, зазначено їх спільні та відмінні ознаки. Висвітлено найбільш дискусійні питання співвідношення господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій. Проаналізовано різноманітні погляди науковців стосовно даного питання.

Ключові слова: відповідальність, санкція, господарсько-правова відповідальність, господарсько-правові санкції, співвідношення, відмінність.

Статья посвящена исследованию понятий «хозяйственно-правовая ответственность» и «хозяйственно-правовые санкции». Проведен анализ действующего законодательства на предмет сравнения данных понятий, указаны их общие и отличительные признаки. Раскрыта сущность наиболее дискуссионных вопросов соотношения хозяйственно-правовой ответственности и хозяйственно-правовых санкций. Проанализированы различные взгляды ученых по данному вопросу.

Ключевые слова: ответственность, санкция, хозяйственно-правовая ответственность, хозяйственно-правовые санкции, соотношение, отличие.

A.I. Snigur Correlation between the Concept of “Economic Liability” and “Economic Sanctions”

The article is devoted to the study of the concepts of "economic liability" and "economic sanctions". Unfortunately, the ratio between economic liability and economic sanctions has not been studied sufficiently, thus it stays quite quite debatable. This is due to the fact that commercial law does not have a single approach to understanding of these concepts. This necessitates further detailed analysis of this problem and is an urgent task of modern jurisprudence.

In the legal literature, many scholars have studied this topic. However, despite the large number of scientific publications and comprehensive coverage of the problem of the relationship between liability and sanctions, there are some controversial issues that require further scientific understanding.

The purpose of this article is to make a comparative analysis of both concepts, to identify their common and distinctive features, to define the ratio between these concepts, as well as to present views of scholars on this problem. That's why, the article highlights the essence and main features of economic liability and economic sanctions. The author analyses the valid legislation and compares these definitions, identifies their common and distinctive features.

The article contains the analysis of scholars' thoughts on this issue, thus it is based on different sources of law. Also, the author compared different positions of scientists on the issue of relation of these concepts and expressed his position towards them. The concepts of economic liability and economic sanctions are not studied well enough to define their ratio, because these concepts entail a number of contradictions between scientists; and secondly, concepts are formulated and interpreted differently. During this study, the author identified the main problems on this issue, namely: the concept of economic liability is not enshrined in law and in jurisprudence there is no single approach to the ratio of these categories.

Based on the results of the study, the author formulated some conclusions and stated that further study of the concepts of economic liability and economic sanctions is an urgent task for lawyers and it has high practical value. Therefore, the issues covered remain open and require detailed analysis and study in commercial law.

Keywords: liability, sanction, economic liability, economic sanctions, ratio, difference.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення питання співвідношення господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій є недостатньо дослідженим та досить дискусійним. Це пов'язано з тим, що у науці господарського права, на жаль, відсутній єдиний підхід щодо розуміння зазначених понять. Це зумов-

лює потребу у подальшому детальному аналізі даної проблеми та є актуальним завданням сучасної юриспруденції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі дослідженням даної теми займалися багато науковців. Актуальним питанням співвідношення господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій присвячена низка наукових праць як

українських, так зарубіжних вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток досліджуваного питання, а саме: Вінник О.М., Вітрянський В.В., Гапало С.Ю., Заярний О.А., Кикоть О.О., Малиновська Т.М., Мамутов В.К., Щербина В.С. та інші. Проте, незважаючи на велику кількість наукових публікацій та різнобічне висвітлення проблеми співвідношення відповідальності та санкцій, залишилися окремі дискусійні питання, які потребують подальшого наукового осмислення.

Невирішені раніше проблеми. Вивчення та аналіз чинного законодавства, а також наукових робіт вищезазначених правників дали змогу узагальнити і оцінити стан дослідження співвідношення відповідальності і санкцій та дійти висновку, що актуальним залишається подальше дослідження й аналіз господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій, адже сьогодні існують ще невирішені проблемні питання, зокрема відсутність єдиного підходу та розбіжності науковців щодо розуміння і співвідношення цих понять. Тому, дане питання залишається відкритим і потребує детального аналізу та вивчення у господарському праві.

Метою роботи є здійснити порівняльний аналіз понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції», визначити їх спільні та відмінні риси, дослідити проблему співвідношення цих понять, а також здійснити системний виклад поглядів науковців на порушену проблему.

Виклад основного матеріалу. З огляду на відсутність у юридичній літературі єдиного підходу щодо співвідношення понять господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій, вважаємо за необхідне здійснити аналіз відповідних категорій.

Зупинимося докладніше на дослідженні поняття господарсько-правової відповідальності. Відповідальність у господарському праві являє собою комплексний правовий інститут, який має свій особливий предмет регулювання – суспільні відносини, що виникають і функціонують у зв'язку з вчиненням господарського правопорушення [12, с. 10]. Взагалі, господарсько-правова відповідальність – це багатоаспектне поняття, яке відіграє важливу роль у механізмі правового регулювання.

Проаналізувавши низку наукових праць, варто зазначити, що у юридичній літературі сформульовані різноманітні підходи до тлумачення даного поняття. На наш погляд, це, насамперед, пов'язано з тим, що сьогодні діюче законодавство не містить визначення господарсько-правової відповідальності, а лише посилання на такий механізм у разі порушення господарських відносин. Зокрема, положеннями ст.216 Господарського кодексу України (далі – ГК України) встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій [5, с.117]. Виходячи з положень цієї норми, можемо стверджувати, що відповідальність застосовується у формі певної системи господарських санкцій, передбачених господарським законодавством, укладеними договорами і локальними актами нормативного характеру суб'єктів господарювання.

На нашу думку, відсутність законодавчого закріплення поняття господарсько-правової відповідальності є актуальною проблемою у господарському праві. Оскільки,

по-перше, це тягне за собою низку суперечностей між науковцями; по-друге, у юридичній науці сформульовані різноманітні тлумачення даного поняття.

З огляду на це, проаналізуємо наявні у наукових джерелах погляди вчених-юристів. Так, Липницький Д.Х. і Болотова А.Д. вважають, що господарсько-правова відповідальність - це певний механізм перекладання несприятливих наслідків з одного учасника господарських відносин на іншого [8, с.2]. До прикладу, Кикоть О.О. наводить наступне визначення: господарсько-правова відповідальність - це врегульовані нормами господарського права відносини між суб'єктами господарювання із можливим залученням державних органів, що виникли на підставі господарського правопорушення та передбачають несприятливі наслідки у вигляді майнових обтяжень відповідно до закону або договору для порушника [9, с. 231].

Беручи до уваги кожен з наведених дефініцій, вважаємо, що найбільш влучним є наступне визначення господарсько-правової відповідальності. На наш погляд, варто погодитися з Булгаковою І.В. та визначити господарсько-правову відповідальність як майново-організаційні за змістом і юридичні за формою заходи впливу на економічні інтереси учасників господарських правовідносин у разі вчинення ними господарського правопорушення [2, с.267]. Аналіз норм ГК України також дає підстави стверджувати, що господарсько-правову відповідальність слід розглядати як реалізацію санкцій норм права уповноваженим органом, що полягає в застосуванні заходів майнового чи організаційного характеру в межах, визначених охоронною нормою [10, с.202].

З метою комплексного порівняння понять, що є предметом цього дослідження, слід розглянути також поняття господарсько-правових санкцій.

На відмінну від поняття господарсько-правової відповідальності, яке на сьогодні не закріплено на законодавчому рівні, дефініція господарсько-правових санкцій чітко визначена в ГК України. Так, відповідно до положень ч.1 ст.217 ГК України, господарські санкції визначаються як заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки [5, с. 118]. Також, варто погодитися із Дошич Г., яка стверджує, що термін «санкція» є багатозначним. Він позначає, по-перше, захід державного примусу, що застосовується до правопорушника; по-друге, структурний елемент правової норми; по-третє, несприятливі наслідки правопорушення у вигляді додаткових обмежень, обмежень права особистого або майнового характеру [6, с.1]. Крім того, в юридичній науці сформувалася точка зору, відповідно до якої санкція виступає як міра, форма чи засіб господарсько-правової відповідальності [11, с.20, 27].

Таким чином, порівнюючи норми ст.ст. 216 та 217 ГК України і погляди науковців щодо тлумачення досліджуваних понять, можна стверджувати, що поняття господарсько-правової відповідальності розкривається через господарські санкції. А тому, правовим засобом відповідальності (формою реалізації відповідальності і одночасно мірою відповідальності) у сфері господарювання є господарські санкції. Поняття господарсько-правової санкції є похідним від поняття господарсько-правової відповідальності, оскільки відповідальність най-

частіше визначається як вплив на майнові інтереси боржника шляхом застосування передбачених законом санкцій.

З метою кращого розуміння сутності господарсько-правової відповідальності та господарських санкцій, варто виділити ознаки, які їм притаманні.

Спочатку зупинимося на визначенні основних ознак господарсько-правової відповідальності. Так, господарсько-правовій відповідальності притаманні як загальні (родові, характерні для будь-якої юридичної відповідальності), так і специфічні (видові) ознаки. До загальних ознак будь-якої юридичної відповідальності, в тому числі господарсько-правової, Кикоть О.О. відносить: можливість застосування державного примусу; заснована на юридичному і соціальному осуді поведінки правопорушника; проявляється у настанні для правопорушника певних негативних наслідків у вигляді особистих або майнових обмежень; є юридично передбаченою у договорі або за законом; є реакцією на протиправну поведінку правопорушника [8, с.231]. Така класифікація ознак є найбільш влучною, однак, ми вважаємо, що до цього переліку можна також додати такі ознаки, як: юридичною підставою застосування юридичної відповідальності є закон (проте, не в усіх випадках); фактичною підставою є правопорушення.

До специфічних ознак господарсько-правової відповідальності можна віднести наступні. По-перше, сферою застосування відповідальності є господарські правовідносини (господарсько-майнові та/або господарсько-організаційні) [4, с.290]; по-друге, юридичною підставою відповідальності може бути не лише закон, але й укладений із дотриманням вимог закону договір, а фактичною підставою відповідальності є господарське правопорушення; по-третє, суб'єктами відповідальності є як суб'єкти господарювання, так їх структурні підрозділи та інші учасники відносин у сфері господарювання; по-четверте, господарсько-правова відповідальність застосовується у формі господарсько-економічних санкцій, які передбачені законодавством, укладеними договорами, локальними актами суб'єктів господарювання; по-п'яте, змістом господарсько-правової відповідальності є заходи впливу майнової та/або організаційної спрямованості, що відбуваються на економічних інтересах порушника [4, с.290]; по-шосте, застосовується лише у випадку правопорушення (невиконання або неналежного виконання зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності) та спрямовується переважно на майнову базу правопорушника (лише в окремих випадках на особу правопорушника) і, по-сьоме, господарсько-правова відповідальність може наставати незалежно від вини суб'єкта.

З метою визначення спільних та відмінних рис досліджуваних категорій, перейдімо до аналізу особливостей господарсько-правових санкцій.

Відповідно до ч.2 ст.216 ГК України, застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання [5, с. 118].

Виходячи з визначення господарсько-правових санкцій, можна виділити наступні їх ознаки. По-перше,

вони являють собою засіб впливу на правопорушника у сфері господарювання; по-друге, є заходом державного примусу, що застосовується до правопорушника; по-третє, є структурним елементом правової норми; по-четверте, є заходами впливу не тільки майнової, а й організаційної спрямованості; по-п'яте, тягнуть за собою несприятливі економічні та/або правові наслідки для правопорушника у вигляді додаткових обмежень, обмежень права особистого або майнового характеру. Схожі ознаки також наводить Шпомер А.

Отже, слід зробити розмежування господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій, а також виділити їх спільні риси.

По-перше, відмінність цих двох категорій полягає у їх законодавчому закріпленні. Оскільки, поняття господарсько-правової відповідальності не закріплено на законодавчому рівні, на відміну від поняття господарських санкцій, яке знайшло своє відображення у ст.217 ГК України. По-друге, господарсько-правова відповідальність не є засобом державного примусу, а є його застосуванням. Тоді як господарсько-правова санкція являється засобом державного примусу [1, с.519]. По-третє, господарсько-правова відповідальність реалізується через застосування до правопорушника господарсько-правових санкцій, тобто санкція не є відповідальністю, оскільки являє собою форму реалізації відповідальності і є одночасно мірою відповідальності. По-четверте, поняття господарсько-правової відповідальності є ширшим, а поняття господарсько-правових санкцій – похідним від поняття відповідальності.

Спільними рисами цих двох категорій є те, що вони застосовуються лише у разі вчинення правопорушення (невиконання чи неналежного виконання господарського зобов'язання, порушення правил здійснення господарської діяльності); вони мають правовідновлювальний характер, тобто спрямованні на захист суб'єктивних прав; застосовуються до правопорушника та мають ретроспективний характер.

Разом з тим, у юридичній літературі широко дискутується питання господарсько-правової відповідальності та її співвідношення з господарсько-правовими санкціями. При цьому ця дискусія ґрунтується на різноманітному спектрі поглядів і думок. Так, Красавчиков О.О., досліджуючи проблему співвідношення відповідальності та санкцій, об'єднав погляди науковців на цю проблему у три групи:

I група - відповідальність і санкції є тотожними поняттями;

II група - поняття санкції включає у свій зміст відповідальність;

III група - відповідальність є більш широким поняттям і включає у свій зміст санкції [7, с. 54].

Отже, розглянемо перший підхід за якого відповідальність та санкції є тотожними поняттями. Згідно цієї концепції відповідальність розглядається як передбачена законом майнова санкція, що підлягає застосуванню до боржника за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання. В ході реалізації передбачених законом чи договором санкцій між правопорушником і компетентним органом виникають особливі правовідносини, в межах яких визначаються розміри відповідальності та відбувається її застосування. Оскільки відповідальність залежить

від розміру санкцій, то відсутні підстави для відокремлення цих понять.

Сьогодні, думка щодо рівнозначності понять відповідальності та санкцій є найменш розповсюдженою у науковій літературі, так як ототожнення цих понять тягне за собою співпадіння нормативно визначених і застосованих розмірів покарання. Однак, слід уточнити, що визначення господарсько-правової відповідальності та господарських санкцій співпадають у випадку, коли межі та розмір відповідальності мають абсолютно визначений характер. Прикладом може слугувати ст. 231 ГК України, якою передбачено розміри штрафних санкцій [7, с.55].

Незважаючи на це, ми не погоджуємось з даною концепцією та вважаємо, що дана теорія не підтверджується вагомими аргументами. Проаналізувавши спільні та відмінні ознаки господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій, можна стверджувати, що дані категорії тісно переплітаються між собою та мають ряд спільних рис, проте, це не є підставою для їх ототожнення. Оскільки, як впливає із ознак відповідальності та санкції, між ними є певні відмінності, які були зазначені нами вище.

Наступним підходом, який ми розглянемо, є точка зору відповідно до якої поняття санкції включає у себе відповідальність. На відміну від першої концепції, вона отримала широку підтримку серед науковців.

В межах цієї моделі розробники даної концепції об'єднали у поняття санкції усі заходи впливу на правопорушника за їх родовими ознаками. А тому, з цієї точки зору, санкція розглядається як міра державного примусу, що застосовується до правопорушника і виступає негативною оцінкою держави. Прихильники даного підходу вважають, що усі міри примусу поділяються на міри відповідальності та міри захисту суб'єктивних прав.

В основу зазначеної концепції було покладено дослідження одного з розробників названої моделі Г. Кельзена, який створив підґрунтя для наведеної класифікації санкцій. Науковець вважав, що вказане поняття існує у двох формах: у формі покарання і у формі примусового виконання покладених обов'язків. Обидві групи санкцій виражаються у настанні для порушника негативних майнових наслідків, позбавленні певних прав. Ці обставини стали приводом для об'єднання в єдине поняття санкції всіх форм впливу на правопорушника, що, на думку розробників концепції, сприяє усуненню дублювання спільних для заходів впливу норм та забезпечує їх послідовне застосування на всіх стадіях механізму правового регулювання [7, с.55].

На наш погляд, дана концепція є дещо дискусійною, так як відсутні чіткі критерії розмежування санкцій як міри відповідальності та санкцій як міри захисту суб'єктивних прав. У зв'язку з цим, ми не підтримуємо точку зору, відповідно до якої санкція включає у свій зміст відповідальність.

На підставі аналізу понять господарсько-правової відповідальності і господарсько-правових санкцій та їх порівняння, ми вважаємо, що найбільш доцільною є теорія, згідно якої відповідальність включає у свій зміст санкції. Ми цілком погоджуємося з прихильниками даного підходу, так як категорія юридичної відповідальності є ширше, аніж категорія правової санкції, зважаючи, насамперед, на поділ відповідальності на позитивну і ретроспе-

ктивну. При цьому санкція та відповідальність на загальнотеоретичному рівні співвідносяться як форма і зміст [3, с. 5].

Відповідно до цієї концепції відповідальність розглядається як вплив на майнові інтереси боржника шляхом застосування передбачених у нормах закону чи договору санкцій; а санкція - як міра, форма та засіб відповідальності, проходячи по різних стадіях механізму правового регулювання, забезпечує покладення на правопорушника додаткового обов'язку. Його реалізація становить зміст відповідальності, настання котрої є завершальною стадією механізму правового регулювання. [7, с.56]

Таким чином, господарсько-правова відповідальність включає господарські санкції, що утворюють відповідальність у нормативному розумінні цього поняття. При цьому, санкція передбачає кількісні зміни, що виникають у порушника внаслідок вчинення правопорушення, і не завжди співпадає з відповідальністю, яка настає для правопорушника; господарсько-правова відповідальність настає за наявності передбачених законом чи договором підстав, що знаходяться за межами санкцій; існування санкції не завжди тягне за собою реалізацію відповідальності.

Висновки. З усього вищезазначеного можемо зробити висновок, що питання співвідношення господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій є надто цікавим та викликає багато дискусій і суперечок. Проте, подальші наукові дослідження та міркування з приводу дискусійних моментів даного питання є необхідними та призводять до можливості вдосконалення чинного законодавства та уникнення непорозумінь між науковцями-правниками.

Аналізуючи вищевказані аргументи та чинне законодавство, можна стверджувати, що поняття господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій мають як спільні, так відмінні риси. При цьому, ми дотримуємося позиції, що категорія господарсько-правової відповідальності є ширшою та включає в себе поняття правової санкції. Таким чином, під господарсько-правовою відповідальністю слід розуміти майново-організаційні за змістом і юридичні за формою заходи впливу на економічні інтереси учасників господарських правовідносин у разі вчинення ними господарського правопорушення. Іншими словами, відповідальність – це застосування до правопорушника встановлених законом або договором санкцій, внаслідок чого він зазнає майнових втрат. У свою чергу, господарсько-правова санкція становить собою визначену безпосередньо законом або договором міру і одночасно форму відповідальності правопорушника. При цьому, санкція та відповідальність на загальнотеоретичному рівні співвідносяться як форма і зміст. Значення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарські санкції» збігаються лише у випадку, коли межі та розмір відповідальності мають абсолютно визначений характер.

Невирішеними залишаються проблеми закріплення поняття господарсько-правової відповідальності на законодавчому рівні та відсутність у юридичній науці єдиного підходу щодо співвідношення понять, які були предметом дослідження. З огляду на це, подальший аналіз та вивчення сутності досліджуваних нами понять є актуальним завданням для правників та має високе практичне

значення.

Список використаних джерел:

1. Богомолова Н. М. Відповідальність у сфері господарювання: монографія. Миколаїв: Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані, 2016. 678 с.
2. Господарське право України: навч. посіб. / за ред.: І.В. Булгакова. Київ: Прецедент, 2006. 346 с.
3. Гапало С.В. Санкції в господарському праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 20 с.
4. Господарське право: підручник / за заг. ред.: Д. В. Задихайло, В.М. Пашков. Харків: Право, 2012. 696 с.
5. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18-22. Ст. 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
6. Дошчич Г. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції. URL: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Pravo/10_133646.doc.htm.
7. Заярний О. Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: юридичні науки*. 2010. № 82. С.51-56.
8. Кикоть О.О. Господарсько-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013. 20 с.
9. Кикоть О. О. Поняття господарсько-правової відповідальності та її місце в системі права. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 4. С. 229-232.
10. Малиновська Т. М. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції». *Право і Безпека*. 2011. № 4. С. 200-202.
11. Мамутов В.К., Овсиенко В.В., Юдин В.Я. Предприятие и материальная ответственность. Київ: Наукова думка, 1971. 191 с.
12. Щербина В.С. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки*. Київ. 2013. Вип. 3. С.10-16.

References:

1. Bohomolova N. M. Vidpovidalnist u sferi hospodariuvannia: monohrafiia. Mykolaiv: Pravovyi vplyv na nepravomirnu povedinku: aktualni hrani, 2016. 678 s.
2. Hospodarske pravo Ukrainy: navch. posib. / za red.: I.V. Bulhakova. Kyiv: Pretsedent, 2006. 346 s.
3. Napalo S.V. Sanktsii v hospodarskomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2011. 20 s.
4. Hospodarske pravo: pidruchnyk / za zah. red.: D. V. Zadykhailo, V.M. Pashkov. Kharkiv: Pravo, 2012. 696 s.
5. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 18-22. St. 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
6. Doshchych H. Hospodarsko-pravova vidpovidalnist ta hospodarski sanktsii. URL: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Pravo/10_133646.doc.htm.
7. Zaiarnyi O. Spivvidnoshennia poniat hospodarsko-pravova vidpovidalnist ta hospodarsko-pravovi sanktsii. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: yurydychni nauky*. 2010. № 82. S.51-56.
8. Kykot O.O. Hospodarsko-pravova vidpovidalnist yak vyd yurydychnoi vidpovidalnosti: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2013. 20 s.
9. Kykot O. O. Poniattia hospodarsko-pravovoi vidpovidalnosti ta yii mistse v systemi prava. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2012. № 4. S. 229-232.
10. Malynovska T. M. Spivvidnoshennia poniat "hospodarsko-pravova vidpovidalnist" ta "hospodarsko-pravovi sanktsii". *Pravo i Bezpeka*. 2011. № 4. S. 200-202.
11. Mamutov V.K., Ovsyenko V.V., Yudyn V.Ya. Predpriyatye y materyalnaia otvetstvennost. Kyiv: Naukova dumka, 1971. 191 s.
12. Shcherbyna V.S. Hospodarsko-pravova vidpovidalnist: haluzevyi pidkhid, osoblyvosti zastosuvannia ta napriamky podalshykh naukovykh doslidzhen. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky*. Kyiv. 2013. Vyp. 3. S.10-16.